

Diseño y simulación de un sistema diagnóstico de fallas con enfoque GOS en un reactor tipo CSTR

A. M. A. Romero Pérez^{1,2*}, M. A. Vaca Hernández¹, F. Caballero², B. García Rojas², F. J. Almazán Ruíz²

¹División de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Av. Tecnológico s/n, Col. Valle de Anáhuac, C.P. 55210, Ecatepec de Morelos Estado de México, México.

²Carrera de Ingeniería Química, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza C. II, Universidad Nacional Autónoma de México, Batalla 5 de mayo s/n, Col. Ejército de Oriente, C.P. 09320, Iztapalapa CDMX, México.
*orcax@comunidad.unam.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen.

El presente trabajo expone el comportamiento de un sistema diagnóstico de fallas en sensores de un reactor de tanque continuamente agitado a partir de una estructura generalizada de observadores. Primero se linealizó el modelo matemático representativo del equipo mediante el método Newton-Raphson, y se verificó que cada observador sea completamente observable. Las matrices de ganancia L de los observadores se obtuvieron de las desigualdades matriciales lineales con una restricción vertical en la zona de estabilidad, que permitió un error de estimación igual a cero y una rápida convergencia. Empleando Simulink se programaron fallas abruptas para la generación de residuos, identificando que la estructura generalizada detecta y aísla el instrumento con falla en el caso de fallas individuales, pero no permite la localización cuando se presentan fallas múltiples.

Palabras clave: falla, diagnóstico, observador, reactor, enfoque GOS.

Abstract.

The present work exposes the behavior of a fault diagnosis system in sensors of a continuously stirred tank reactor from a generalized observer structure. First, the representative mathematical model equipment was linearized by Newton-Raphson method, and it was verified that each observer is completely observable. The L gain matrices of the observers were obtained from linear matrix inequalities with vertical restriction in the stability zone, which allowed zero estimation error and fast convergence. Using Simulink, abrupt faults were programmed for residue generation, identifying that the generalized structure detects and isolates the faulty instrument in the case of individual faults, but doesn't allow location when multiple faults occur.

Key words: fault, diagnosis, observer, reactor, GOS approach.

Introducción.

La industria química tiene como objetivo la obtención de productos con valor agregado mediante la transformación y manipulación de las propiedades de los materiales. Este proceso se lleva a cabo con el empleo de equipos e instrumentos que realizan acciones específicas bajo condiciones establecidas por el operador. Todas estas acciones que se realizan en el proceso de producción requieren un conjunto de operaciones en que la presencia del trabajador es constante, como es la puesta en marcha, paro de procesos, la vigilancia de equipos, la manipulación de productos, la gestión de alarmas y el mantenimiento, entre otras. Todo ello debe llevarse a cabo con el menor costo posible, dentro de las mejores condiciones de seguridad humana y medioambiental [1].

Una falla es un cambio no deseado en el comportamiento de los actuadores, sensores, o componentes del proceso. Dichas fallas pueden encaminar a la inestabilidad del proceso, provocando accidentes que dañen la integridad de los equipos, trabajadores y medio ambiente. Por esta razón, en las últimas décadas se ha vuelto vital el diseño de sistemas tolerantes a fallas que sean capaces de detectar la aparición de la anomalía para tomar acciones de prevención, correctivas, o de mantenimiento.

Las fallas pueden clasificarse dependiendo del comportamiento a través del tiempo que presentan. Aquellas que aparecen repentinamente en un tiempo específico de tiempo se identifica como falla abrupta, y puede ser modelada como una función escalón. La falla incipiente es aquella que aparece lentamente y no es claro el punto en el tiempo en donde se considera que la falla es lo suficientemente grande; y usualmente se modela con una función rampa. Finalmente, la falla intermitente es aquella que no es permanente y puede ser modelada con funciones tipo pulso, con diferentes longitudes y amplitudes [2].

El desarrollo de un sistema tolerante a fallas se divide en dos pasos [3]:

1. Diagnóstico de fallas. La presencia de fallas tiene que ser detectada e identificada.
2. Rediseño de control. El controlador tiene que ser adaptado para la situación de falla y lograr que el sistema continúe satisfaciendo la meta establecida.

Las técnicas de diagnóstico de fallas son usadas para la detección de la ocurrencia de fallas (detección), localización de la falla detectada (aislamiento), la reconstrucción de la señal en falla (estimación), y una precisa caracterización de la falla (identificación). En aplicaciones prácticas específicas, el término de detección y diagnóstico de fallas (FDD) puede incluir únicamente la detección, o incluir aspectos de aislamiento, estimación o identificación [4].

En general, las técnicas de diagnóstico de fallas se clasifican en dos categorías: pasivas y activas. Los métodos pasivos usan información de entrada y salida del sistema para generar residuales para el diagnóstico de fallas. El método activo suele diseñar señales auxiliares que cumplen ciertos requisitos para fallas específicas del sistema [5].

La detección y aislamiento de fallas mediante la generación de residuos puede desarrollarse mediante un banco de observadores, los cuales emplean modelos matemáticos que describen los estados dinámicos del proceso. Existen principalmente dos esquemas de bancos observadores (Figura 1): esquema generalizado de observadores (GOS) y esquema dedicado de observadores (DOS). En los GOS, cada observador es diseñado para ser sensible a todas las fallas excepto una, mientras en el DOS, cada observador es sensible únicamente a una falla [6]. El diseño de un banco de observadores permite un sistema FDD económico, en el cual se recurre a la información proporcionada por los instrumentos existentes del sistema de interés y una baja exigencia computacional para el diagnóstico de falla.

Figura 1. a) Esquema generalizado de observadores y b) esquema dedicado de observadores.

Uno de los criterios para la selección del tipo de enfoque para el FDD es la propiedad de observabilidad del sistema, ya que bajo un enfoque DOS los observadores tienden a no cumplir esta propiedad entre más complejo sea el sistema de estudio.

En el presente trabajo se emplean modelos matemáticos que representan la dinámica de reacción en un reactor de tanque continuamente agitado (CSTR) para el diseño de un FDD con enfoque GOS para sensores de concentración y temperatura, y se genera una matriz de incidencias mediante los residuos de los observadores para la determinación del sensor con falla.

Metodología.

Modelo dinámico de un CSTR.

Se considera una reacción exotérmica de primer orden de la forma $A \rightarrow B$, cuyas ecuaciones dinámicas que representan al sistema CSTR son:

$$V \frac{dC_a}{dt} = F_0(C_{a0} - C_a) - V\alpha \exp(-E/RT) C_a$$

(Ecuación 1)

$$\rho C_p V \frac{dT}{dt} = \rho C_p F_0(T_0 - T) - \lambda V\alpha \exp(-E/RT) C_a - UA(T - T_j)$$

(Ecuación 2)

$$\rho_j C_j V_j \frac{dT_j}{dt} = \rho_j C_j F_j(T_{j0} - T_j) + UA(T - T_j)$$

(Ecuación 3)

Donde C_a , T y T_j son la concentración del reactivo A, temperatura de la mezcla reaccionante, y temperatura del agua de enfriamiento que se emplea en el enchaquetado, respectivamente. El flujo de alimentación al reactor se considera igual al flujo de salida. Los valores de los parámetros empleados en las ecuaciones anteriores se reportan en la tabla 1.

Tabla 1. Valores de los parámetros del CSTR. Tomado de [7].

$F_0 = 40 [ft^3/hr]$	Flujo de entrada.	$U = 150 [BTU/hr \cdot ft^2 \cdot ^\circ R]$	Coefficiente global de transferencia de calor.
$F = 40 [ft^3/hr]$	Flujo de salida.	$A = 250 [ft^2]$	Área de transferencia de calor.
$C_{a0} = 0.5 [mol/ft^3]$	Concentración de entrada.	$T_{j0} = 530 [^\circ R]$	Temperatura de entrada del refrigerante.
$V = 48 [ft^3]$	Volumen del reactor.	$T_0 = 530 [^\circ R]$	Temperatura de entrada.
$F_j = 49.9 [ft^3/hr]$	Flujo del refrigerante.	$\lambda = -30000 [BTU/mol]$	Calor de reacción.
$V_j = 3.85 [ft^3]$	Volumen de agua en la chaqueta.	$C_p = 0.75 [BTU/lb_m \cdot ^\circ R]$	Calor específico.
$\alpha = 7.08 \times 10^{10} [hr^{-1}]$	Frecuencia de colisiones.	$C_j = 1 [BTU/lb_m \cdot ^\circ R]$	Calor específico del refrigerante.
$E = 30000 [BTU/mol]$	Energía de activación.	$\rho = 50 [lb_m/ft^3]$	Densidad.
$R = 1.99 [BTU/mol \cdot ^\circ R]$	Constante de los gases.	$\rho_j = 62.3 [lb_m/ft^3]$	Densidad del refrigerante.

Modelo del sistema en forma de espacio de estados.

El espacio de estados es una forma matricial de representar la dinámica de los estados del sistema, considerando los parámetros de alimentación y las señales medidas por los sensores. Las ecuaciones del espacio de estados se expresan como:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

(Ecuación 4)

$$y(t) = Cx(t)$$

(Ecuación 5)

Una de las técnicas para establecer el modelo dinámico en su forma de espacio de estados es la linealización de los modelos matemáticos, para ello primero se deben calcular los puntos de equilibrio o de operación igualando a cero las ecuaciones 1, 2 y 3, empleando el método de Newton-Raphson Multivariable (NRM):

$$x_{s+1} = x_s - J(x_s)^{-1}f(x_s)$$

Los elementos de la matriz A se establecen a partir de la evaluación del Jacobiano en los puntos de equilibrio obtenidos anteriormente, mientras que los elementos de la matriz B corresponden a los coeficientes que afectan a los parámetros de operación C_{a0} , T_0 y T_{j0} . Por lo tanto, considerando variables de desviación, la ecuación 4 toma la forma:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathcal{C}}_A(t) \\ \dot{\Theta}(t) \\ \dot{\Theta}_j(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{F_0}{V} - \alpha \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) & -\frac{\alpha E}{RT^2} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) C_{as} & 0 \\ -\frac{\alpha \lambda}{\rho C_P} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) & -\frac{F_0}{V} - \frac{\alpha \lambda E}{\rho C_P RT^2} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) C_{as} - \frac{UA}{\rho C_P V} & \frac{UA}{\rho C_P V} \\ 0 & \frac{UA}{\rho_j C_j V_j} & -\frac{F_j}{V_j} - \frac{UA}{\rho_j C_j V_j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{C}_A(t) \\ \Theta(t) \\ \Theta_j(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{F_0}{V} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{F_0}{V} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{F_j}{V_j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(t) \\ U_2(t) \\ U_3(t) \end{bmatrix}$$

(Ecuación 6)

Donde \mathcal{C}_A , Θ , Θ_j y U son las desviaciones de la concentración del reactivo A , temperatura del reactor, temperatura del agua de enfriamiento y entradas al sistema.

Observabilidad para el sistema FDD bajo enfoque GOS.

Para garantizar el diseño del sistema FDD bajo un enfoque GOS de los n estados medibles, se debe determinar que cada uno de los observadores a establecer cumplan con el criterio de observabilidad, el cual se logra si la matriz de observabilidad L_o tiene un rango n :

$$L_o = \left[C^T : A^T C^T : A^{T^2} C^T : \dots : A^{T^{n-1}} C^T \right]$$

Recordando que el observador n recibe la medición de todos los sensores excepto el n , los elementos de la matriz C para cada uno de ellos se reportan en la tabla 2.

Tabla 2. Elementos de la matriz C para los observadores.

Observador 1	Observador 2	Observador 3
$c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Diseño de los observadores.

Los observadores que se emplean para el diseño del sistema FDD son del tipo Luenberger, cuya expresión es:

$$\hat{X}(t) = A\hat{X}(t) + BU(t) + L[Y(t) - \hat{Y}(t)]$$

(Ecuación 7)

$$\hat{Y}(t) = C\hat{X}(t)$$

(Ecuación 8)

Con un error de estimación calculado de la forma:

$$e(t) = X(t) - \hat{X}(t)$$

(Ecuación 9)

En donde la matriz L es la ganancia del observador, la cual se calcula de tal manera que el error de estimación sea mínimo, por lo tanto:

$$\dot{e}(t) = \dot{X}(t) - \dot{\hat{X}}(t)$$

(Ecuación 10)

Sustituyendo la ecuación 4, 5, 7 y 8 en 10; y simplificando términos se obtiene la ecuación:

$$\dot{e}(t) = (A - LC)e(t)$$

(Ecuación 11)

Recordando que el valor de L debe provocar que el error tienda asintóticamente a cero, es decir, sea estable. Para calcular los elementos de la matriz L se emplea el método de estabilidad de Lyapunov el cual considera una función cuadrática:

$$V(e) = e^T P e > 0$$

(Ecuación 12)

Con:

$$P = P^T > 0$$

(Ecuación 13)

La derivada de la desigualdad 12 se expresa como:

$$\dot{V}(e) = \dot{e}^T P e + e^T P \dot{e} < 0$$

(Ecuación 14)

Manipulando la ecuación 14 con la ecuación 10 se llega a la desigualdad:

$$A^T P + P A - P L C - C^T L^T P < 0$$

(Ecuación 15)

Sin embargo, la desigualdad anterior presenta un comportamiento no lineal dado que las matrices P y L de diseño son incógnitas para obtener, por lo que se considera que:

$$Q = P L$$

(Ecuación 16)

Es así como la ecuación 15 se reescribe como:

$$A^T P + P A - Q C - C^T Q^T < 0$$

(Ecuación 17)

Recordando que las desigualdades matriciales lineales (LMI) 13 y 17 deben satisfacerse simultáneamente.

Si se desea modificar la velocidad de respuesta del observador, una estrategia a incorporar es la restricción en la colocación de polos arbitraria de las LMI mediante la acotación en la región de estabilidad.

Definiendo una región vertical como se muestra en la Figura 2, se describe una región S caracterizada por la función:

$$f_s = z^T + z + 2\zeta$$

Aplicando esta región de solución a la desigualdad de Lyapunov en 17 se obtiene:

$$A^T P + PA - QC - C^T Q^T + 2\zeta P < 0$$

(Ecuación 18)

Figura 2. Región de estabilidad acotada verticalmente.

Generación de la matriz de incidencias por residuales.

Para la detección y aislamiento de falla en el sistema, se procede a generar una matriz de incidencias, como se muestra en la Tabla 3, a partir de los residuales de los observadores calculadas con:

$$r(t) = |y(t) - \hat{y}|$$

(Ecuación 19)

Tabla 3. Matriz de incidencias de fallas.

	r_1	r_2	r_3
Falla en y_1	0	1	1
Falla en y_2	1	0	1
Falla en y_3	1	1	0

Resultados y discusión.

Para el caso del CSTR de estudio se presentan tres tríos de puntos de equilibrio, en el presente trabajo se calculan solamente uno de estos. Sustituyendo los datos de la Tabla 1 en el algoritmo (NRM) y suponiendo para una primera iteración los valores $C_{as} = 0.3$, $T_s = 530$ y $T_{js} = 530$, se obtienen los puntos de equilibrio $C_{as} = 0.4785$, $T_s = 533.3243$ y $T_{js} = 533.0698$.

Sustituyendo los valores anteriores y los reportados en la Tabla 1 se obtienen los elementos de las matrices A y B reportadas en la Tabla 4.

Tabla 4. Matrices A y B del sistema CSTR.

$A = \begin{bmatrix} -0.8709 & -0.0010 & 0 \\ 29.9918 & -20.9061 & 20.8333 \\ 0 & 156.3445 & -169.3055 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} 0.8333 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8333 & 0 \\ 0 & 0 & 12.9610 \end{bmatrix}$
---	---

Considerando los tres casos de matriz C de la Tabla 2 para el banco GOS, la matriz de observabilidad L_0 tiene dimensiones de 6×3 , sin embargo, hay renglones de estas matrices que son linealmente dependientes, por tal motivo los rangos calculados de las matrices de observabilidad L_0 son iguales a 3, por lo que el sistema es completamente observable en cada uno de los observadores.

Con la finalidad de analizar la dinámica que puede presentar el banco GOS, primeramente, se resuelven mediante el software SeDuMi de Yalmip las LMI 13 y 17 para el cálculo de las matrices P, Q y L considerando que la matriz C mide los tres estados del CSTR. La respuesta a este observador se puede visualizar en la Figura 3a, en donde se presenta un valor estimado altamente oscilatorio y de lenta convergencia al valor real del sistema, por esta razón se establece una restricción de región en la zona de estabilidad mediante la desigualdad 18. Al considerar un valor de $\zeta = 10$ y resolviendo simultáneamente las LMI 13 y 18 para el cálculo de las matrices P, Q y L se presenta la respuesta reportada en la Figura 3b, en la cual los valores estimados convergen al valor real del CSTR de una mejor forma que en el caso anterior.

Figura 3. Dinámica del observador con todos los estados medibles del CSTR.

Empleando la restricción $\zeta = 10$ para el diseño de cada uno de los observadores de los casos de la Tabla 2, se calcula para cada uno de ellos las matrices P, Q y L resolviendo las LMI 13 y 18.

Al simular una falla de tipo abrupta en el sensor de concentración (y_1) cuando $t = 8$ [hr], se calculan los residuos a partir de la ecuación 19, generando la respuesta reportada en la Figura 4a de cada observador del banco GOS. Para este caso, los residuos de la temperatura dentro del reactor y la temperatura del refrigerante son iguales a cero en cada observador.

Dado que en los observadores 2 y 3 de la Figura 4a se aprecia que el residuo de la concentración del reactivo A es diferente de cero a partir de $t = 8$ [hr], se detecta la existencia de falla en el sensor y_1 , recordando que el observador 1 es insensible a este fallo.

De manera similar, al crear una única falla abrupta en el sensor de temperatura dentro del reactor (y_2) en $t = 8$ [hr], se visualizan residuos diferentes de cero en los observadores 1 y 3 de la Figura 4b. Para este caso el observador 1 también detecta residuo diferente de cero en la concentración del reactivo A , pero debido a que el observador 2 genera residuos iguales a cero, se declara la detección de falla en el sensor y_2 .

Finalmente, al simular una sola falla abrupta en el sensor del refrigerante (y_3) en $t = 8$ [hr], se presentan residuos diferentes de cero en los observadores 1 y 2 en la Figura 4c. En este último caso, en el observador 1 aparece un residuo diferente de cero en la temperatura dentro del reactor, sin embargo, debido a que en el observador 3 todos los residuos son iguales a cero, la detección de falla es únicamente en el sensor y_3 .

Figura 4. Residuos del banco GOS para falla en el sensor de a) la concentración del reactivo A , b) la temperatura dentro del reactor, y c) la temperatura del refrigerante.

En la Figura 4 se aprecia que, para el inicio del proceso, el residuo también es diferente de cero, esto se debe a que en los minutos iniciales el observador aun no logra converger a los estados reales, por tal motivo en esta zona de tiempo no se analiza la existencia de falla.

Dentro de la Figura 5 se reportan los casos de fallas simultáneas abruptas. En la Figura 5a se considera el caso de fallas en el sensor de concentración y temperatura del reactor, en la Figura 5b fallas en ellos sensores de concentración y temperatura del servicio de enfriamiento, y finalmente la Figura 5c muestra el evento de falla en los sensores de temperatura del reactor y temperatura del servicio de enfriamiento. Como se puede analizar, el banco de observadores GOS permite detectar la ocurrencia de falla, pero no el aislamiento. El comportamiento anteriormente descrito para fallas múltiples se puede comparar con los reportados en los trabajos [8] y [9] en los cuales desarrollan sistemas diagnósticos a partir de bancos de observadores, aplicados a modelos de vehículos y transporte.

Figura 5. Respuesta del banco GOS a falla múltiples en los sensores del CSTR en a) y_1 y y_2 , b) y_1 y y_3 , c) y_2 y y_3 .

Trabajo a futuro

Debido a que el banco de observadores GOS no logra aislar fallas múltiples, el siguiente paso es el diseño de un banco con enfoque DOS para cumplir con este objetivo.

Las mediciones estudiadas en este trabajo han sido consideradas de manera ideal, es decir, sin ruido que comúnmente se presenta en las lecturas. Por lo anterior, se deberá diseñar otro tipo de observador que limpie la señal con ruido y a su vez converja de manera adecuada los estados estimados con los valores reales de estos.

Los siguientes estudios abarcarán no sólo fallas en sensores, también en actuadores, y la capacidad del observador de estimar la magnitud de la falla para avanzar al segundo paso de un estudio tolerante a fallas que es el control.

Conclusiones

Al establecer el modelo dinámico del CSTR en su forma de espacio de estados, y calcular el rango de la matriz de observabilidad en los casos de falla en alguno de los sensores, se garantizó la posibilidad de diseñar un sistema FDD con enfoque GOS.

Debido a la fuerte no linealidad del modelo real del CSTR, al resolver las LMI para el diseño de los observadores tipo Luenberger, las ganancias obtenidas provocan una estimación de estados estables, pero con un comportamiento altamente oscilatorio y lenta convergencia. Por lo anterior, se tuvo que recurrir a una restricción en la región de estabilidad para mejorar el comportamiento de los observadores, aprovechando la idealidad en las mediciones, logrando una rápida convergencia de los valores estimados y los valores reales.

El FDD con enfoque GOS diseñado logra aislar fallas individuales para cada uno de los sensores propuestos, sin embargo, para fallas múltiples el sistema detecta la falla, pero no es capaz de identificar en qué sensores se presentó la falla.

Lograr detectar y aislar la falla, permite tomar una acción correctiva ya sea de ajuste en el proceso, o en su defecto, de mantenimiento, para evitar accidentes que provoquen el daño de personas, equipos, o medio ambiente.

Agradecimientos

Los autores agradecen los recursos financieros otorgados para el desarrollo del presente trabajo, en particular a los programas UNAM-DGAPA-PAPIIT IN112122 y UNAM-DGAPA-PAPIME PE111820.

Referencias

- [1] J. L. Medina, and J. M. Guadayol, *La automatización en la industria química*. 1a ed. Cataluña: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 2010.
- [2] T. Escobet, A. Bregon, B. Pulido, and V. Puig, *Fault Diagnosis of Dynamic Systems. Quantitative and Qualitative Approaches*. 1a ed. Cham: Springer Cham, 2019.
- [3] M. Blanke, M. Kinnaert, J. Lunze, and M. Staroswiecki, *Diagnosis and Fault-Tolerant Control*. 3d ed. London: Springer London, 2016.
- [4] A. Vargas, *Solving Fault Diagnosis Problems. Linear Synthesis Techniques*. 1a ed. Cham: Springer Cham, 2017.
- [5] Z. Zhang, and X. He, "Active Fault Diagnosis for Linear Systems: Within a Signal Processing Framework," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 71, pp. 1-9, 2022.
- [6] S. Gómez, G. Valencia, F. R. López, C. M. Astorga, R. A. Osornio, and I. Santos, "Sensor fault diagnosis based on a H_∞ sliding mode and unknown input observer for Takagi-Sugeno systems with uncertain premise variables," *Asian Journal of Control*, vol. 21, no. 1, pp. 1-15, 2019.
- [7] M. Shacham, N. Brauner, and M. B. Cutlip, "Exothermic CSTRs: Just How Stable are the Multiple Steady States?," *Chemical engineering education*, vol. 28, no. 1, pp. 30-35, 1994.
- [8] J. J. Avilés, "Detección, aislamiento y estimación de fallas aplicado a vehículos aéreos no tripulados del tipo quadrotor," Tesis de Maestría, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich., 2021.
- [9] F. Nemat, S. M. Safavi, and A. Zemouche, "A nonlinear observer-based approach to fault detection, isolation and estimation for satellite formation flight application," *Automatica*, vol. 107, pp. 474-482, 2019.